

Odontología digital: una realidad cada vez menos virtual

Cristian Abad-Coronel

Departamento de Prótesis Bucofacial (Estomatología I), Facultad de Odontología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Sr. Editor,

En la actual vida cotidiana, la tecnología digital cada vez toma mayor importancia como una válida herramienta de ayuda en nuestras actividades sin ser ajena a su aplicación en nuestra profesión. El advenimiento de la tecnología digital, ha cambiado positivamente la forma de examinar, diagnosticar, pronosticar y tratar a los pacientes en las distintas especialidades de la consulta odontológica como la endodoncia, ortodoncia, cirugía oral, medicina oral, e implantología además de la odontología restauradora (1). Desde el manejo administrativo de una clínica controlada a través de un software, hasta la realización de una guía quirúrgica para la colocación de implantes (2) hay una secuencia de procedimientos que involucran archivos digitales.

El análisis de imágenes mediante los sistemas de tomografía computarizada con haz de cono, ha vuelto más fiable el examen y por ende más exacto el diagnóstico. Los software de planificación digital sobre los cuales se predice la posición más idónea de los implantes oseointegrados apuntan al siempre deseado objetivo de que dicha localización sea protésicamente guiada.

El diseño digital virtual de la sonrisa vuelve a los tratamientos más predecibles, una vez materializados y aprobados tanto por el paciente como por el odontólogo y mejoran la comunicación con el laboratorio (3). Los modelos digitales están cada vez más reemplazando a los modelos físicos de yeso.

Obtener un archivo digital del caso a tratar, mediante impresiones digitales es un procedimiento realizado con una unidad de captación. La unidad de captación intraoral utiliza una cámara de impresión digital basada en fotografía o video, que se realiza directamente en la boca del paciente. Su resolución depende de la capacidad del escáner para obtener una secuencia de imágenes que luego son procesadas digitalmente. Una de las limitaciones de este procedimiento es el ambiente en el cual se realiza la digitalización, debido a factores –como la saliva y la sangre- que pueden perturbar la toma de imágenes adecuadas, introduciendo –tal como lo afirma Tapie *et al.*- defectos geométricos (4).

Por otra parte, un método indirecto de digitalización extraoral se realiza con un escáner, captando los modelos de yeso obtenidos previamente con impresiones convencionales incluso montados en un articulador. El positivado digital se puede realizar también a través del escaneado de las impresiones. Hay que recordar que esta digitalización tampoco está libre de factores que alteren su exactitud. Entre estos factores se encuentran el uso de materiales de impresión y vaciado, además de los procedimientos técnicos tradicionales utilizados para obtener el modelo convencional que luego será digitalizado. Es importante además obtener superficies lisas y regulares para obtener mejores resultados de lectura (5).

La digitalización se obtiene mediante una conversión del archivo geométrico físico del objeto a una representación digital geométrica. Los datos obtenidos son representados como una nube de puntos. Una nube de puntos con mayor densidad genera archivos digitales con menor pérdida de información. Nubes de puntos con alta densidad o zonas aberrantes donde el escáner apenas alcanzó a su objetivo, pueden ser optimizadas o

OPEN ACCESS

Citación:

Abad-Coronel C. Odontología digital: una realidad cada vez menos virtual. Mouth. 2017;2(1):e19042017es

DOI:

[10.5281/zenodo.556213](https://doi.org/10.5281/zenodo.556213)

Correspondencia:

cabad02@ucm.es

Recibido:

7-ABRIL-2017

Aceptado:

16-ABRIL-2017

Publicado:

19-ABRIL-2017

Aspectos éticos:

Los autores declarar la ausencia de conflicto de intereses

removidas respectivamente por algoritmos computarizados obteniendo un modelo digital más fiable. Una vez digitalizado, el modelo parametrizado es propuesto, para lo cual distintos tipos de filtros (que dependen del software utilizado) son aplicados. Sobre este modelo distintas herramientas de posición, texturización, morfología y tamaño son utilizadas mediante un programa asistido por computadora denominado el sistema CAD. Los sistemas CAD actualmente presentan bases de datos cargadas con la morfología de dientes o estructuras digitalizadas que ayudan al diseño definitivo. El CAM (maquinado asistido por computador) es logrado mediante módulos del software en los cuales se ha creado el proceso de maquinado virtual del objeto a realizar y su programa de control numérico. Entonces, la estrategia del maquinado es definida a través de dos procesos esenciales: la dirección de los ejes del maquinado y el barrido en distintas direcciones (6).

Los procesos de materialización de los diseños digitales pueden obtenerse a través de procesos de sustracción (fresado) o de adición (sinterización, deposición, estereolitografía). Adicionalmente, ya se pueden encontrar en el mercado, sistemas en los cuales se realizan registros oclusales, análisis de las relaciones intermaxilares y registro de la posición del maxilar y su plano de oclusión con respecto al eje de rotación condilar a través de herramientas virtuales (7).

La odontología digital es una realidad, y aunque todavía sus costos son altos e involucran un entrenamiento y una curva de aprendizaje importante sobre los distintos sistemas y sus fundamentos, presenta varias ventajas para el odontólogo, (mejor diagnóstico, menor invasividad) el técnico dental (rapidez, precisión y exactitud) y el paciente (tiempo, confortabilidad, y mayor preservación del remanente biológico), además de constituir una línea de investigación importante en el ámbito científico para obtener mayores datos que avalen su uso.

Referencias

1. Culp L. Digital dentistry: a new era of patient care. *Compend Contin Educ Dent*. 2013;34(10):782-3.
2. Ganz SD. Restoratively driven implant dentistry utilizing advanced software and CBCT: realistic abutments and virtual teeth. *Dent Today*. 2008;27(7):122, 4, 6-7.
3. Guichet D. Digitally enhanced dentistry: the power of digital design. *J Calif Dent Assoc*. 2015;43(3):135-41.
4. Tapie L, Lebon N, Mawussi B, Fron Chabouis H, Duret F, Attal JP. Understanding dental CAD/CAM for restorations--the digital workflow from a mechanical engineering viewpoint. *Int J Comput Dent*. 2015;18(1):21-44.
5. Gonzalez de Villaumbrosia P, Martinez-Rus F, Garcia-Orejas A, Salido MP, Pradies G. In vitro comparison of the accuracy (trueness and precision) of six extraoral dental scanners with different scanning technologies. *J Prosthet Dent*. 2016;116(4):543-50.e1.
6. Lebon N, Tapie L, Duret F, Attal JP. Understanding dental CAD/CAM for restorations--dental milling machines from a mechanical engineering viewpoint. Part B: labside milling machines. *Int J Comput Dent*. 2016;19(2):115-34.
7. Bohner LO, Neto PT, Ahmed AS, Mori M, Lagana DC, Sesma N. CEREC Chairsides System to Register and Design the Occlusion in Restorative Dentistry: A Systematic Literature Review. *J Esthet Restor Dent*. 2016;28(4):208-20.